

munosabatlarda muhim rol o‘ynaydilar. Uchinchidan, allomamiz savdogarlarni insofga, diyonatga chaqiradi, ulardan faqat o‘z foydasini ko‘zlab ish tutmaslikni talab qiladi.

Mamlakatimiz yoshlarining yuqori saviyada komil inson bo‘lib yetishishlarida iqtisodiy bilimlarni egallashlari juda muhimdir va bu holat shak-shubhasiz buyuk kelajagimiz ravnaqiga xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, iqtisodiy ta’limning rivojlanishi va tom ma’noda targ‘ib qilinishi, aholi turmush darajasining yaxshilanishi, jamiyat farovonligini ta’minlashga olib keladi. Iqtisodiy ta’lim tarbiyaning pirovard natijalari bugungi kundagi iqtisodiyotning yangi tarmoqlari rivojlanishi va an’anaviy tarmoqlarini modernizatsiya qilish yo‘lidagi sa’y harakatlarning besamar ketmasligiga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993. – 222 b. – 78-81 b.
2. Abu Ali ibn Sino. Tib qonunlari. Saylanma. 1-jild. – T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi, 1993. – 304 b.
3. Razzoqov A., Toshmatov Sh., O‘rmonov N. Iqtisodiy ta’limotlar tarixi. – T.: “Moliya”, 2002. – B. 42.
4. Kaykovus. Qobusnoma. –T.: O‘qituvchi, 1998. -134 b.
5. Q. Yo‘ldoshev, Q. Muftaydinov, V. Abdurahmonov. Iqtisodiy ta’limotlar tarixi: Oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun darslik. - T.: «IQTISOD—MOLIYA», 2006 y.

MIGRATSIYA QURBONLARI: MIGRANT OILA FARZANDLARINI TA’LIM OLISHDAGI PSIXOLOGIK MUOMMOLLARI

Sadullayeva Jamilaxon Ibodilla qizi

Oila va gender ilmiy tadqiqot institute mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: *Maqola migrasiya bilan bog‘liq og‘riqli muammolarni ochib bergan. Xususan migrasiyani asl qurbonlari bo‘lgan bolalarni ta’lim olishdagi, jamiyatda o‘zini tutishi va xulqidagi o‘zgarishlarni tadqiqotlarda o‘rganilishi bayon qilingan.*

Kalit so‘zlar: *Migratsiya, migratsiyaning oilalarga ta’siri, bolalardagi psixologik o‘zgarishalar, ijtimoiy tarmoqlarni ta’siri.*

Annotation: *The article reveals the painful problems associated with migration. In particular, it describes the study of changes in the education, behavior and behavior of children who are the real victims of migration.*

Keywords: *Migration, the impact of migration on families, psychological changes in children, the impact of social networks.*

Аннотация: *В статье раскрываются болезненные проблемы, связанные с миграцией. В частности, описывается изучение изменений в образовании, поведении и поведении детей, которые являются настоящими жертвами миграции.*

Ключевые слова: *Миграция, влияние миграции на семьи, психологические изменения у детей, влияние социальных сетей.*

Bugungi kunda hamma sohada rivojlanish tez sur’atlarda rivojlanayotganiga guvoh bo‘lishimiz mumkin. Bu rivojlanish ko‘plab imkoniyatlar eshigini yoshlarga ochib berayotgani quvonarli jarayondir. Ijtimoiy tarmoqlar orqali bilim olish, vaqtni tejash, dunyoning eng oldi oliygohlariga o‘qishga kirish bugun har qachongidan osonlashgan davrda yashamoqdamiz. Shu bilan birga jahonda

migratsiya oqimi ham kundan-kunga qamrovi kengayib borayotgan jarayonlardan biri bo‘lib, migratsiya qanchalik kengaysa ota, ona, yoki har ikkisining qarmog‘idan uzoqda qolayotgan bolalar ko‘payib boraveradi. Migratsiya natijasida ortda qolgan bolalarni ta‘lim olishida, psixologik holatida va salomatligida yuzaga kelishimumkin bo‘lgan salbiy omillar quydagi bir qator tadqiqotlarda o‘rganilgan.

D.A.Majidova, D.F.Xusanova, D.F.Bazarovlar mehnat migrantlari oilalaridagi shaxslararo munosabatlarning pedagogik-psixologik omillarini loyiha doirasida o‘rganishgan. Tadqiqotda migratsiyaga ketgan shaxs va uyida qolgan oila a‘zolari o‘rtasidagi hissiy bog‘liklikni o‘rganishga qaratilgan. Shuningdek, migratsiyaning oila a‘zolariga, bolalarning xulq-atvoriga, psixologiyasiga ta‘siri ham o‘rganilgan. Tadqiqot ikki guruhda olib borilgan. 1-guruhda otasi mehnat migrant bo‘lgan yolg‘iz onasi bilan qolgan bolalar, 2-guruhda ota-onasi mehnat migranti bo‘lgan buva, buvisi yoki qarindoshlar qarmog‘ida qolgan bolalar. Tadqiqot Toshkent shahri va Samarqand viloyatida o‘tkazilgan. Bolalarning otasiga nisbatan hissiy bog‘liqligi sinaluvchilarning 46,1 % ida yuqori chiqqan. Ularning tadqiqotlarida ikkala guruhda ham otaga bo‘lgan ijobiy munosabat 21 foizni tashkil qilgan. Ota-onasi migratsiyada bo‘lgan bolalar ota-onasini er va xotin sifatida qabul qilish ikkala tadqiqot guruhlarida ham kichik foizlarni ko‘rsatgan.

Ota-onasini oila davrasida ko‘rmaslik, ota-onaning ikkisi yoki birining doimiy migratsiyada, oiladan uzoqda bo‘lishi bolalarda to‘loqonli oila obrazi shakllanmasligiga sabab bo‘ladi. Bolada ota-onasiga va kelajakdagi o‘z oilasiga nisbatan munosabat shu tariqa shakllanadi. Bola ongida noto‘liq oilani normal oila sifatida ko‘ra boshlaydi. Natijada bolaning o‘ziga xos “oilaviy qadriyatlarini” shakllanadi. Bundan tashqari, oilada qizlar onadan, o‘g‘il bolalar otadan jamiyatda o‘zini tutishni, shaxslararo munosabatlarni o‘rganadi. Bola aynan jamiyatda shaxslararo munosabatlarda o‘z qarashlari shakllanayotgan vaqtda yolg‘iz bo‘lishi ota-onalar va farzandlar o‘rtasida ham jamiyat bilan bo‘lgan shaxslararo munosabatlarda ham muammolarni yuzaga keltiradi. Bolaga ota-onasidek mehr-e‘tibor, g‘amxo‘rlikni o‘z ota-onasidan boshqa shaxslar bera olmaydi. Ularning ketishi esa bolada o‘zini yolg‘iz va keraksizdek his qilishiga sabab bo‘ladi. Bu salbiy hissiy-emotsional holat bolada travmalarni hosil qilib xulq-atvoriga salbiy ta‘sirini o‘tkazmay qolmaydi.

M.S Latipova ham o‘z tadqiqot ishida “Mehnat migrantlari oilalarida voyaga etayotgan farzandlarning psixologik rivojlanish xususiyatlarini”ni o‘rgandi. Tadqiqotda jami 722 nafar o‘smir yoshdagi sinaluvchilar qatnashgan bo‘lib, izlanishlarlar xulosalariga ko‘ra migrant oilalardagi o‘smirlarda boshqa migrant bo‘lmagan oiladagi o‘smirlarga nisbatan yuqori darajadagi impulsivlik bilan ajralib turishi aniqlangan. Shu bilan bir qatorda migrant o‘smirlar ko‘pincha o‘z harakatlari haqida chuqur o‘ylay olmaydilar va ma‘lum bir vaziyatga tezroq va to‘g‘ridan to‘g‘ri munosabatda bo‘lishar ekan. M.S Latipovaning olib borgan tadqiqoti xulosalariga ko‘ra quydagilarni keltirib o‘tish mumkin:

– ota-onalaridan uzoqda ekanligi, ular bilan doimiy muloqotni mavjud emasligi, migrant oila farzandlarida guruhlarda muvaffaqiyatli muloqot qilishga doim ham moyil bo‘lmaslik, jamoada ishlashni doim ham yaxshi ko‘rmaslik, mustaqil ishlashni afzal ko‘rish, muloqotda bo‘lmaslik, tanishish va ijtimoiy aloqalarni saqlab qolishda cheklanishlarga intilish istagi mavjudligi aniqlandi.

– ota-onasining chet-davlatda ishlashiga sabab sifatida farzand o‘zini aybdor hisoblashi natijasida bolaning psixikasida o‘zidan nafratlanish, doimiy ichki aybdorlik hislarini hosil bo‘lishi aniqlangan.

– oilaviy hayotda xavotir hissi baland ko‘rsatkich qayd etilib, migrant oila farzandlarida oilaning ertangi kundan, ota-onasining ahvolidan, sog‘ligidan hamda moddiy ta‘minlanganlikning dinamik

sur’atda kechish yoki kechmasligidan xavotirlanish vaziyatli hamda shaxsiy xavotir o’chog’ining alanga olishiga olib kelishi ta’kidlangan

X.Abdusamatov migrant oilalardagi ijtimoiy-psixologik muammolarni tadqiq qilgan. Tadqiqotda migrant oilalar 3 guruhga bo’lib o’rganilgan. Migratsiyaga ketganiga ikki-uch yil bo’lgan oilalar, migratsiya davomiyligi to’rt-yetti yil bo’lgan oilalar va sakkiz yildan ko’proq vaqt davomida migratsiya tufayli alohida yashayotgan oilalarda sevgi-muhabbat hislari darajasi tahlil qilingan. Migratsiya muddati qanchalik uzoq bo’lgani sari er-xotin o’rtasidagi his tuyg’ular kamayishi aniqlangan. Psixologik tadqiqotlardan ham ma’lumki oilada shaxslararo munosabatlarni mustahkamlovchi omillardan biri muomala, suhbatlashish, o’zaro yordam va dalda berish kabi xislatlardir. Oiladagi shaxslar alohida yashagan davrdan boshlab munosabatlardagi bog’liqlik sekinlik bilan uzilib boradi. Ayniqsa, alohida yashagan er va xotinlarda his-tuyg’ularni so’nishi shaxsda stressni, tushkunlikni, o’zidan qoniqmaslik hissini paydo qiladi. Tadqiqot doirasida ijtimoiy frustrasiya holatini qay darajada ekanligi ham o’rganilgan.

2006-yil O’zbekistonning Toshkent, Andijon va Qoraqalpog’iston hududlarida migratsiyaga olib keluvchi sabablarni o’rganish maqsadida loyiha doirasida tadqiqot olib borildi. Tadqiqot Shveysariyaning O’zbekistondagi elchixonasi Gender dasturi doirasida tayyorlangan. Tadqiqotning maqsadi migratsiyani quyidagi sabab va oqibatlarini o’rganishga qaratilgan.

1. Migratsiyasi bilan bog’liq hayot strategiyalarini aniqlash.
2. Migrantlar va ularning oila a’zolarining milliy qadriyatlariga amal qilish darajasini aniqlash.
3. Migratsiyani oiladagi rollarni, qadriyatlarni, mafkurani qayta taqsimlanishiga ta’sirini o’rganish.
4. Migratsiyaning salomatlikka ta’sirini ko’rib chiqish kabi vazifalarni o’z ichiga olgan.

Tadqiqot ishtirokchilari migratsiya huquqlarini va ijtimoiy yordam olish imtiyozlaridan bexabarligi bois ko’p muammolarga duch kelganligini va ko’pchiligi noqonuniy migrant bo’lib faoliyat olib borganini ta’kidlagan. Suhbatda ishtirok etgan migrantlardan topilgan daromadni asosan nimaga sarflash so’ralganda birlamchi xarajatlar sifatida 24% kundalik xarajatlarga, 20% mulk sotib olishga, 18% to’y va tadbirlarga sarflashi aniqlandi. Keyingi o’rinlarda ta’limga 10%, salomatlik uchun 7% ini sarf qilishi javoblari olindi. Suhbatlarda shahardagi va qishloqdagi migrant oilalar topayotgan daromadini sarflashda farqlar kuzatilgan. Shahardagi migrant oilalar pulini ko’chmas mulkka qaratishsa, qishloqdagi migrant oilalar farzandlarining to’y uchun, ya’ni qizining yoki o’g’ilning to’y uchun moddiy jamg’armani sarflashini aytishgan. Qishloqdagi migrant oilalar sog’ligi va farzandlar ta’limi uchun xarajat ajratishga deyarli e’tibor qaratishmagan. Bu, albatta, quvonarli holat emas. Migratsiyaning ijobiy tomoni sifatida shuni e’tirof etish kerakki, migratsiyadan qaytgan shaxslar migratsiyaga asosan to’y marosimlari uchun mablag’ topish maqsadida ketishganini, ammo boshqa davlatda ishlab, madaniyati bilan tanishib bu marosimlar unchalik muhim emasligini anglaganligini ta’kidlagan. Migratsiyaga borgan mamlakatida qolishni 60% dan ko’p migrantlar xohlashadi. U yerda qolib ketadigan migrantlar asosan yolg’iz ayollardir, chunki orqasida kutayotgan oilasi, farzandlari, ota-onasi sabab migrantlar o’z yurtiga qaytib kelishadi.

Tadqiqot doirasida aniqlangan migratsiyaning salbiy jihatlari:

- otaning uydan uzoq vaqt ketishi oilaviy rishtalarning uzilishiga, er-xotin hissiyotlarini so’nishiga, ajrimga olib keladi;
- bolalarda xulq-atvor buzilishiga olib keladi. Qanchalik sovg’a-salomlar berilmasin, lekin yolg’izlik hissidan qiynaladi. Oila haqidagi qarashlari noto’g’ri shakllanishiga sabab bo’ladi;

– migratsiyadagi erkak ham ayol ham sog‘ligiga vaqtida e’tibor qarata olmasligi natijasida sog‘lik bilan bog‘liq muammolarga duch keladi;

– yolg‘iz onaning migratsiyaga ketishi esa bolalar uchun ikki karra salbiy ta’sirini o‘tkazadi

Ayollar migratsiyasi oila institutini an’anaviy shaklini o‘zgarishiga sabab bo‘ladi. An’anaviy oilalar bir uyda istiqomat qilishni moddiy, ma’naviy va ruhiy tarafdin o‘zaro qo‘llab-quvvatlash, biroq migrant oilalarda oila a‘zolari boshqa mamlakatlarda yashashiga to‘g‘ri kelmoqda. Ayniqsa, oilada ayol kishining migratsiyada bo‘lishi oila a‘zolarining tarqalib ketishiga sabab bo‘lmoqda, chunki turmush o‘rtog‘i migratsiyaga ketgan ayol farzandlarini tarbiya qilib, uy yumushlari va oilada erkak bajarishi lozim bo‘lgan vazifalarni ham o‘z zimmasiga oladi. Ammo ayollarning migratsiyaga ketishi farzandlarning vasiylar, qarindoshlar qarmog‘ida qolishga olib keladi. Bu oilalarning ma’naviy, psixologik, ijtimoiy, akseologik muammolarning kelib chiqishiga va oilaviy ajrimlar oshishiga olib keladi.

Dunyo yaralibdiki, ayol oilaning xo‘jalik ishlarini yurg‘uzish, farzand tarbiyasi, turmush o‘rtog‘iga maslahatchi vazifalarini bajarib kelmoqda. Shu sababli ayol matonati, jasorati, zakovati e‘zozlangan. Ko‘hna Sharq tarixi haqida ma‘lumot beruvchi eng qadimiy manbalardan biri bo‘lgan “Avesto” da ham oila, uning o‘rni, unda ayollarning huquq va burchlari, xotin – qizlarning jamiyatda tutgan o‘rni, onalarning oiladagi mavqeyi kabi masalalarga to‘xtalib o‘tilgan. Shuning uchun ham Zardushtiylik dinida qiz bolaning tarbiyasiga, hunar egallashiga alohida e‘tibor qaratilgan. Zardushtiylik ta‘limotiga ko‘ra har bir ota – ona o‘z qizini balog‘at yoshiga yetguncha o‘z zamonasining barcha hunarlarini bilishini taminlashi, mol boqish-u ro‘zg‘or tutishni mukammal o‘rgatish, e‘tiqodda bosiq, pokiza qilib tarbiyalashi zarur qilib belgilangan .

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib aytish mumkinki, bugun oilada o‘zbek ayoli qiyofasi o‘zgarib bormoqda. Bunda migratsiyaning sezilarli ta’siri kuzatish mumkin, chunki migratsiya jarayonida ishtirok etgan migrantlar chet-davlatda o‘rgangan odatlar, ko‘nikmalar va tajribalarini moslashtirmasdan o‘z oilasiga amalda qo‘llay boshlaydi. “Bu esa ma‘daniyat, ma‘naviyat va jamiyatning mental xususiyatlariga salbiy ta’sir o‘tkazishi muqarrar.”

Bizning bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda nazorat ko‘rsatkichlari pasayib borayotgan jamiyatda yashamoqdamiz. Ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalayotgan informatsiyalar insonlarga sezilarli ta’sir o‘tkazmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda ko‘rayotgan ma‘lumotlarni haqiqat yoki yolg‘onligini ajratish uchun mafkuraviy immunitetga zarurat sezilmoqda. Shunday vaziyatda otalarning birini yoki ikkisining ham migratsiyaga uzoq muddatga ketishi o‘sib kelayotgan bolalar xulqida deviant xususiyatlarni shakllanishiga olib kelishi mumkin.

Farzandlarni barkamol avlod qilib voyaga yetkazish bugungi kuning asosiy vaifalaridan biri hisoblanadi.

O‘smirlik – bu bolalarning turli xil ijtimoiy faoliyatga qiziqishi ortib borishi kuzatiladigan davr hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlar tahdid ostida turgan bir paytda uni nazoratsiz qoldirish mumkin emas. Mamlakatimizda migrant oilalar farzandlarini ijtimoiy nazorat qilish va ijtimoiy-psixologik qo‘llab-quvvatlash mexanizmi mavjud emas.

Majburiy mehnat migratsiyasi oilalarning iqtisodiy tomonlarini yaxshilashga yordam beradi. Ammo tanganing ikki tomoni bor va biz migratsiyaning teskari ta’sirini unutmasligimiz kerak. Biz hozirda ijtimoiy nazorat etishmasligi davrida yashayapmiz. Axborot inqirozi hamma joyda odamlarga ta’sir qiladi. Eshitganimiz, ko‘rganimiz, his qilayotganlarimizda to‘g‘ri yoki xatoni farqlash uchun mafkuraviy immunitet zarur bo‘lgan davrda ota yoki onaning yoki har ikkalasining uzoq muddatli ko‘chishi jamiyatda deviant xususiyatlarning shakllanishiga olib kelishi mumkin

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Bo‘riyeva.M “Migrant oilalarda er-xotin emotsional munosabatlarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari” . Psixol. fan. nomz. diss. – T., 2024. – 100-115 b. Parmonov F.Y. Migratsiya jarayonlarini boshqarishda inson omili. Sotsiol. fan. nomz. ... diss. – T.: O‘zMU, 2012. – B. 3.
2. Saipova.M.L Mehnat migrantlari oilalarida voyaga etayotgan farzandlarning psixologik rivojlanish xususiyatlari Psixol. fan. dok. diss. avtoref. – T., 2022. – 30-32 b
3. Абдуразакова.Н.Г “Женская трудовая миграция в контексте глобализации” дис. канд. социол. наук. – Казань, 2008. – С. 44-52
4. Илимбетова. А. А Социально-экономические последствия женской трудовой миграции в Россию Автореф. дис. канд. психол. наук. – Москва, 2013. – С. 20

YOSHLARNI TARBIYALASHDA TA’LIMDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI AMALGA OSHIRISHNING ASOSIY TAMOYILLARI

Kadirov Tulkin Baxridinovich

v.b., dotsent, p.f.f.d., (PhD), Samarqand viloyati pedagogik mahorat markazi

Annotatsiya: *Ushbu maqola yoshlarni tarbiyalashda ta’limda raqamli transformatsiyani amalga oshirishning asosiy tamoyillariga e’tibor qaratilgan. Yoshlarni tarbiyalashda raqamli texnologiyalarni joriy etish, ta’lim sifatini yaxshilash, o‘quv jarayonlarini samarali tashkil etish va o‘qituvchilar va ta’lim oluvchilarga yangi imkoniyatlar yaratishdagi roli o‘rganilgan. Raqamli transformatsiya jarayonining mohiyati, asosiy tamoyillari va ta’lim tizimida uning qo‘llanilishidagi ijobiy va salbiy tomonlari haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so‘zlar: *raqamli ta’lim, raqamli transformatsiya, ta’lim tizimi, onlayn ta’lim, raqamli texnologiyalar, ta’lim jarayoni, o‘quv jarayonini samarali tashkil etish, innovatsiyalar.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются основные принципы внедрения цифровой трансформации в образовании в воспитании молодежи. Изучается роль внедрения цифровых технологий в воспитании молодежи в повышении качества образования, эффективной организации образовательных процессов, создании новых возможностей для педагогов и обучающихся. Рассматривается сущность процесса цифровой трансформации, его основные принципы, положительные и отрицательные стороны его применения в системе образования.*

Ключевые слова: *цифровое образование, цифровая трансформация, система образования, онлайн-образование, цифровые технологии, образовательный процесс, эффективная организация образовательного процесса, инновации.*

Abstract: *This article discusses the basic principles of implementing digital transformation in education in the upbringing of young people. The role of introducing digital technologies in the upbringing of young people in improving the quality of education, effectively organizing educational processes, creating new opportunities for teachers and students is studied. The essence of the digital transformation process, its basic principles, positive and negative aspects of its application in the education system are considered.*

Keywords: *digital education, digital transformation, education system, online education, digital technologies, educational process, effective organization of the educational process, innovations.*

Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar asrida ta’lim tizimi keskin o‘zgarishlarga duch kelmoqda. Yoshlar tarbiyasida ham bu jarayon o‘z ifodasini topmoqda.